

A GESTÃO EM SAÚDE, E O ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS

DOI: 10.5281/zenodo.14991639

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Este artigo tem como objetivo, realizar uma análise de como otimizar os processos de gestão em saúde para doenças crônicas oferecidos pelos sistemas de Saúde. Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos encontrados nas plataformas de pesquisa online Acervo de Recursos Educacionais em Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde, Google Acadêmico, PEDro e PubMed. Acessados no período de 20 a 27 de janeiro de 2024. As doenças crônicas são responsáveis por 72% de causas mortes e 60% dos gastos em saúde no mundo. Para se iniciar qualquer projeto de gestão em saúde, é necessária uma análise de dados, através de consultas e dados estáticos da população. Deixando nítido a necessidade de uma revisão do sistema público de saúde se comparado com o cenário internacional. Esclarecendo que o gestor deve participar ativamente do fluxo e mecanismo de financiamento, avaliando, controlando e acompanhando seus resultados. A gestão de saúde para portadores de doenças crônicas, enfrenta vários obstáculos. E caso o governo consiga melhorar a qualidade de atendimento, poderá melhorar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir os gastos desnecessários.

Palavras-chave: Atendimento público. Doenças crônicas. Gestão em saúde. SUS.

ABSTRACT

This article aims to carry out an analysis of how to optimize health management processes for chronic diseases offered by health systems. It is a bibliographic review of scientific articles found on online research platforms Acervo de Recursos Educacionais em Saúde, Virtual Health Library, Google Scholar, PEDro and PubMed. Accessed from January 20 to 27, 2024. Chronic diseases are responsible for 72% of deaths and 60% of health expenditures in the world. To begin any health management project, data analysis is necessary, through consultations and static population data. Making clear the need for a review of the public health system compared

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em Master of Science in Healthcare Management, pela MUST University. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

to the international scenario. Clarifying that the manager must actively participate in the financing flow and mechanism, evaluating, controlling and monitoring its results. Health management for people with chronic diseases faces several obstacles. And if the government manages to improve the quality of care, it will be able to improve the quality of life of patients and reduce unnecessary expenses.

Keywords: Public service. Chronic diseases. Health management. SUS.

1 Introdução

Antes de falarmos sobre Processo de Gestão em Saúde, precisamos entender o que vem a ser Doenças Crônicas e como elas se desenvolvem. Diferente das doenças agudas, que ocorrem repentinamente, evoluem rápido e possuem curta duração. Elas evoluem lentamente, na maioria dos casos não são curáveis e podem ser causadas por diversos fatores. Entre eles, predisposição genética, sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo, problemas emocionais e consumo de álcool em excesso.

Com o aumento da expectativa de vida da população, houve um aumento no registro de doenças crônicas. Podemos citar; diabetes mellitus, câncer, problemas cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, distúrbios mentais, doenças infecciosas, deficiência física e estruturais contínuas. Essa doença podem ser categorizadas por dois tipos: transmissíveis e não transmissíveis. A melhor forma para diagnóstico e através do exame físico e suplementares. Mas para isso acontecer a atenção a saúde deve ser organizada, levando programas que informação a indivíduos e familiares (Oliveira et al., 2017).

As doenças crônicas são responsáveis por 72% de causas mortes e 60% dos gastos em saúde no mundo. Esses gastos são explicados pelo número de internações, amputações, perda de funções mentais e mobilidade dos pacientes. Na busca pela melhoria do atendimento à população, o Ministério da Saúde no dia trinta de dezembro de 2010. Estabeleceu diretrizes para a estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), através da Portaria nº 4.279. E no ano seguinte, foi lançado o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade, pelo

Departamento de Atenção Básica (DAB). Outros programas começaram a ser colocados em prática, um bom exemplo são as academia da saúde, espalhados por praças em alguns municípios e estados (Brasil, 2013).

Assim, gestores de saúde e outros profissionais, começaram a analisar maneiras de reduzir os custos e melhorar a qualidade dos serviços, informatizando, utilizando recursos tecnológicos, programas de segurança, investindo em propagação de conhecimentos. Até mesmo inteligência artificial e aplicativos de celulares, passaram a ser utilizados nas pesquisas e recolhimentos de dados (Bardhan et al., 2020).

Este artigo tem como objetivo, realizar uma revisão bibliográfica de artigos, para analisar e otimizar os processos de gestão em saúde para doenças crônicas oferecidos pelos sistemas de Saúde. Sendo relevante, para ajudar a reduzir os gastos desnecessários em tratamentos individualizados e melhorando a prevenção.

Trata-se de uma revisão bibliográfica em que foram utilizados artigos científicos, pesquisados nas plataformas de pesquisa online Acervo de Recursos Educacionais em Saúde — ARES (<https://ares.unasus.gov.br/acervo/>), Biblioteca Virtual em Saúde (<https://pesquisa.bvsalud.org>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>), Physiotherapy Evidence Database — PEDro (<https://pedro.org.au>) e PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>). Os acessos foram realizados no período de 20 a 27 de janeiro de 2024. As palavras chaves pesquisadas, foram: doenças crônicas, gestão de saúde, gestão hospitalar, chronic diseases, health management, hospital management.

Nesta busca inicial foram pesquisados artigos publicados entre os anos de 2019 a 2024, sendo localizados setecentos e oitenta e quatro arquivos, incluindo artigos e teses, que aparentemente serviriam como fonte de pesquisa. Como critérios de exclusão foram eliminados os artigos que não se aproximavam do contexto e objetivo da pesquisa ou estavam duplicados. Assim restaram trinta e dois, dos quais um, havia sido sugerido pelo Webquest Gerenciamento

de Cuidados de Saúde para Executivos, oferecido no portal da Must University, e duas cartilhas com datas retroativas a pesquisa, 2013 e 2017 consecutivamente. Após a leitura dos resumos, vinte artigos foram descartados. Restando doze, que ao serem lidos na íntegra. Serviram para utilizarmos as ideias principais contidas nos textos, sendo devidamente citadas neste artigo.

A estrutura do artigo, será dividido em desenvolvimento, resultados e discussões, para chegarmos à conclusão de como analisar e otimizar os processos de gestão em saúde para doenças crônicas.

2 A Gestão em Saúde

Para se iniciar qualquer projeto de gestão em saúde, é necessária uma análise de dados, através de consultas e dados estáticos da população. Com essas informações podemos identificar diversas variantes, entre elas as socioeconômicas. Associadas à adesão farmacológica e tratamentos recomendados para melhoria na qualidade de vida e controle das doenças crônicas dos pacientes. No Brasil as taxas de não adesão à farmacoterapia, são alarmantes com piores condições socioeconômicas nas regiões que possuem menor acesso e utilização dos serviços de saúde. Como resposta, o governo passou a distribuir gratuitamente medicamentos para doenças crônicas e a criação do Programa Farmácia Popular do Brasil — PFPB (Drummond et al., 2020).

Já em outro caso, no município de Uberlândia em Minas Gerais. Foi desenvolvido um programa próprio denominado Qualifica SaUDI, baseado no RAS, totalmente direcionando ao atendimento da população com condições crônicas de saúde. O modelo, utiliza uma classificação diferenciada por riscos. Desta forma, os idosos com diabetes e hipertensão, foram vacinados contra influenza no próprio domicílio. Recebendo informações sobre medidas protetivas no período de maior risco na epidemia do coronavírus, os pacientes com médio ou

baixo risco, são contatados por WhatsApp ou telefone pela equipe multidisciplinar (Barra et al., 2020).

Casos como esse do parágrafo acima, serviram para o aprendizado de diversos profissionais da área de saúde. Dois meses após o primeiro caso de COVID-19 ser registrado em Wuhan, China. O Brasil teve o primeiro paciente confirmado no estado de São Paulo, para ser mais exato. Tratava-se de um homem regressando de uma viagem da Itália, no dia vinte e seis de fevereiro de 2020. Os descompassos no andamento de soluções para o problema, gerou um desgaste entre o gabinete da presidência e o Ministério da Saúde. Como consequências as secretarias estaduais para fiscalizar, monitorar e administrar os recursos financeiros, sobre às organizações sociais de saúde — OSSs. A população, ficou no meio de uma guerra política e o Brasil. Foi considerado pela Organização Mundial de Saúde, como o epicentro da pandemia na América Latina. Deixando nítido a necessidade de uma revisão do sistema público de saúde (Sodré, 2020).

Esta situação, possibilitou enxergar a importância em relacionar a administração pública com o sistema de justiça. A judicialização da saúde, incentiva a colaboração, diante de problema complexo que envolvem várias organizações, dificultando a decisão unilateral de um órgão único (Vasconcelos, 2021). Comparado com o cenário internacional, o investimento público em saúde no Brasil é baixo. Sem contar o planejamento inapropriado e comprovação de corrupção. No dia quinze de dezembro de 2016, ocorreu a aprovação da Ementa Constitucional nº 95, congelando as despesas em recursos da saúde por vinte anos (Mazon et al., 2021).

Para tentar realizar mudanças, o gestor deve participar ativamente do fluxo e mecanismo de financiamento, avaliando, controlando e acompanhando os resultados epidemiológicos. O governo alega que equipamentos modernos e o envelhecimento da população, elevem os custos da assistência médica. Mas é preciso compreender que sem uma gestão competente é impossível

garantir um serviço de qualidade, mesmo se os recursos forem suficientes, pois estariam sendo mal aplicados (Dermino et al., 2020).

Evidente que essas, não são as únicas questões da saúde pública brasileira. Ainda nos dias atuais, alguns cidadãos não conseguem se deslocar até o local de atendimento, questões burocráticas, falta de médicos especializados, sucateamento de equipamentos, desigualdade regional e a longa espera enfrentada pelos pacientes. Simplificar o processo. Em 2003, começou ocorrer uma reorganização da atenção hospitalar no Sistema Único de Saúde — SUS, como estratégia de governo (Guedes & Silva, 2023) e (Santos et al., 2020).

Uma das estratégias, foi o plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e agravos Não Transmissíveis no Brasil, 2021–2030 (Plano de Dant). Fornecendo parâmetros e diretrizes a serem utilizadas em sintonia com a agenda da saúde até o fim de 2030, buscando otimizar as ações propostas. Neste plano, estão inclusos protocolos para acidentes, violência enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis. Restando a população, aguardar até o fim do ano previsto. Para saber se a proposta surtirá resultados (Brasil, 2021).

3 Considerações Finais

Diante do exposto, podemos observar que a gestão de saúde para portadores de doenças crônicas, enfrenta vários obstáculos. Desde a falta de formação adequada dos gestores, passando pela falta de médicos especialistas e despreparo dos governantes. O modelo de atendimento do SUS, não está conseguindo acompanhar a demanda da população e continua com serviços fragmentados.

Se o governo conseguir orientar a população e melhorar a qualidade de atendimento, poderemos diminuir as complicações nas doenças crônicas, reduzindo os gastos em internação e procedimentos cirúrgicos de saúde, assim como o número de óbitos. Neste momento, devemos

pôr em prática e acreditar na proposta do Plano DANT. Fazendo o possível para que o mesmo der certo.

4 Referências Bibliográficas

Bardhan, I., Chen, H., & Karahanna, E. (2020). Connecting systems, data, and people: A multidisciplinary research roadmap for chronic disease management. *MIS Quarterly*, 44(1), 185-200. <https://doi.org/DOI: 10.25300/MISQ/2020/14644>

Barra, R. P., Moraes, E. N. d., Jardim, A. A., Oliveira, K. K. d., Bonati, P. C. d. R., Issa, A. C., & Machado, C. J. (2020). A importância da gestão correta da condição crônica na Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento do Covid-19 em Uberlândia, Minas Gerais. *Revista da Rede APS*, 2(1), 38-43. <https://doi.org/DOI:10.14295/aps.v2i1.64>

Brasil. (2013). Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias (1ª th ed.). Ministério da Saúde. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20_cuidado_pessoas%20_doencas_cronicas.pdf

Brasil. (2021). Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil. Ministério da Saúde. https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf

Dermindo, M. P., Guerra, L. M., & Gondinho, B. V. C. (2020). O conceito eficiência na gestão da saúde pública brasileira: uma revisão integrativa da literatura. *Journal of Management & Primary Health Care*, 12(11). <https://doi.org/10.14295/jmphc.v12.972>

Drummond, E. D., Simões, T. C., & Andrade, F. B. d. (2020). Avaliação da não adesão à farmacoterapia de doenças crônicas e desigualdades socioeconômicas no Brasil. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 23. <https://doi.org/10.1590/1980-549720200080>

Guedes, T. d. A., & Silva, F. S. d. (2023). Gestão de Saúde Pública no Brasil à Luz da Teoria da Burocracia: Escassez de Médicos Especialistas e Desigualdade Regional de Acesso. *Boletim de Conjuntura*, 13, 111-129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7584790>

Oliveira, A. E. F. d., Araújo, F. L. S. M. d., Pinho, J. R. O., & Pacheco, M. A. B. (2017). Redes de Atenção à Saúde: Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no Âmbito do Sistema Único de Saúde. EDUFMA. <https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/9913/3/Redes%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20Doen%C3%A7as%20Cr%C3%B4nicas.pdf>

Santos, T. B. S., Moreira, A. L. A., Suzart, N. A., & Pinto, I. C. d. M. (2020). Gestão hospitalar no Sistema Único de Saúde: problemáticas de estudos em política, planejamento e gestão em saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25, 3597-. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.33962018>

Sodré, F. (2020). Epidemia de Covid-19: questões críticas para a gestão da saúde pública no Brasil. *Trabalho, Educação e Saúde*. <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00302>

Mazon, L. M., Freitas, S. F. T. d., & Colussi, C. F. (2021). Financiamento e gestão: a eficiência técnica dos municípios catarinenses de pequeno porte nos gastos públicos com saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26, 1521-1532. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021264.09712019>

Vasconcelos, N. P. d. (2021). Entre justiça e gestão: colaboração interinstitucional na judicialização da saúde. *Revista de Administração Pública*, 55, 923-949. <https://doi.org/10.1590/0034-761220200121>